

LA SOMBRA DE LA SOSPECHA. LA VIOLENCIA SEXUAL EN ESPAÑA: ¿DUDA, NEGACIÓN O REALIDAD PERSISTENTE?

Patricia Buedo Martínez

RESUMEN

La violencia sexual, es una de las manifestaciones más feroces e inhumanas de violencia de género, así como un delito silenciado e invisibilizado en nuestro País a lo largo de la historia.

La disponibilidad de unas estadísticas constantes, honestas y rigurosas es un requisito para poder visibilizar cualquier fenómeno de interés público pues significa un aviso obligatorio y necesario para poder diseñar políticas e intervenciones sociales orientadas a su prevención, intervención y reparación, de ahí, la necesidad de denunciar y visibilizar la escasez de fuentes, así como la inexplicable baja calidad de los datos disponibles para el estudio de este tipo de delitos en España, entendiendo como ‘disponibilidad’ a la posibilidad de acceso y consulta pública de dichos datos en fuentes oficiales (Ballesteros Doncel, E. & Blanco Moreno, F., 2021).

Este artículo trata de hacer visible la incidencia de este tipo de delitos en nuestro país, la escasa implicación por parte de determinadas fuerzas políticas, administraciones públicas y población civil, con el objetivo de denunciar la situación de desprotección y vulnerabilidad a la que estas víctimas se encuentran sometidas en su día a día.

PALABRAS CLAVE

Delincuencia, violencia de género, violencia sexual, visibilidad, estadísticas.

ABSTRACT

Sexual violence is one of the most ferocious and inhumane manifestations of gender-based violence, as well as a crime silenced and rendered invisible in our country throughout history.

The availability of consistent, honest, and rigorous statistics is a prerequisite for making any phenomenon of public interest visible, as it provides a mandatory and necessary warning for designing policies and social interventions aimed at its prevention, intervention, and redress. Hence, the need to denounce and highlight the scarcity of sources as well as the inexplicably low quality of the data available for studying this type of crime in Spain, understanding 'availability' as the possibility of public access to and consultation of said data in official sources (Ballesteros Doncel, E. & Blanco Moreno, F., 2021).

This article aims to highlight the prevalence of these types of crimes in our country, the lack of involvement from certain political forces, public administrations, and the general public, with the goal of denouncing the vulnerability and lack of protection these victims face in their daily lives.

KEYWORDS

Crime, gender violence, sexual violence, visibility, statistics.

INTRODUCCIÓN

Hoy día, la violencia sexual supone una grave violación de los derechos humanos, con una alta tasa de prevalencia a nivel global, particularmente entre las mujeres y niñas. Sin embargo, presenta las tasas más bajas de denuncia en juzgados y tribunales de lo Penal reflejando un fallo estructural en el sistema actual (Barracho, B., 2025).

“En España a lo largo de un año se han producido unos 400.000 incidentes de violencia sexual, de los cuales una cuarta parte sería ejercida contra víctimas menores de edad” (Nguyen Vo, T. et Al., 2020).

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, indica que *“la violencia sexual es considerada cualquier tipo de acto de naturaleza sexual no consentida o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual de toda persona en cualquier ámbito público o privado de su vida. Asimismo, considera un acto de agresión social como*

cualquier tipo de comportamiento que atente contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, penetración o no” (Ortega Abarca, P.B., 2023).

Actualmente, en nuestro país, *“8 de cada 10 agresiones sexuales se archivan sin llegar a juicio y solo una acaba en condena, según el cruce de los datos policiales y el rastreo de casos de varias investigaciones académicas” (García Jaén, B. 2025).*

Según una Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2024, publicada por el Ministerio de Igualdad, que analiza cada cinco años el impacto y la evolución de la violencia machista en sus distintas manifestaciones en España, se tomó una muestra de unas 6.445.301 mujeres. De ellas, el 12,7% asegura haber sufrido violencia física o sexual dentro de la pareja en algún momento de su vida, lo que se traduce en 2.692.564 mujeres, una cifra realmente aterradora y que merece toda la atención por nuestra parte. (Domitilia Diezs, C., 2025).

CONTEXTUALIZACIÓN: INCIDENCIA DEL FENÓMENO

La criminalidad sexual en España no es un fenómeno aislado ni ocasional, el último dato oficial publicado en nuestro País señala que en el segundo trimestre de 2025 se registraron 570 denuncias diarias, lo que equivale a 23 por hora (Bartolomé, L., 2025), Asimismo, en España se denuncian 15 violaciones al día, es decir una violación cada hora y 35 minutos; y 46 agresiones sexuales al día (sin penetración), es decir, una cada 32 minutos. Unas agresiones que no dejan de aumentar, según el Balance de Criminalidad de Interior correspondiente al tercer trimestre del año (EFE., 2025) y que solo va en aumento, sin dejar de cesar.

Sin embargo, existe todavía un bajo nivel de denuncias de la violencia sexual, pues una de cada cuatro víctimas (26,6 %) no se lo contó a nadie, ni buscó ayuda formal tras lo sucedido. (Molina Gallardo, V., 2024), reflejando como tanto el sistema como la sociedad en su conjunto están fallando.

Por otro lado, pese a que conocemos el grave impacto físico, psicológico y emocional de esta forma de delincuencia en las víctimas, las administraciones públicas mantienen una incomprensible desatención ante esta forma de violencia de género según denunció Amnistía Internacional (2018).

Según las estimaciones oficiales del año 2024, más de 2,8 millones de mujeres y niñas de 16 o más años residentes en España sufrieron violencia sexual en algún momento de su vida y quedaron registradas sus denuncias. Asimismo, las fuerzas de seguridad del Estado reconocieron una falta de datos oficiales y de legislación integral para atender a las víctimas de trata y explotación sexual. (Bartolomé, L., 2025).

El dramático registro que rebela los casos de violencia sexual en España, mantuvo una tendencia en aumento durante 2025, con un aumento de las denuncias y los delitos sexuales registrados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y es que, en lo que va del año, *“cada día se recibieron 58 denuncias por violencia sexual, de las cuales 14 fueron por violación”*. (Bartolomé, L., 2025).

Por otro lado, el último Informe del Equipo SEXVIOL (2022) de la Universidad Complutense de Madrid, en su estudio *“Desmontando mitos acerca de la agresión sexual”* indica que, *“de un total de 178 sentencias analizadas acerca de la violencia sexual en España, 95 de ellas eran de menores de edad. Del total de estas sentencias estudiadas por SEXVIOL, en el 68% de los casos el atacante no era una persona ajena a la víctima (lo que supone una carga y un impacto emocional y psicológico devastador para la víctima) (Ortega Abarca, P.B., 2023).*

De igual modo, desde CAVAS señalan que *“el 90 por ciento de las mujeres atendidas que sufrieron una agresión sexual conocían a su agresor, frente a un 10 por ciento de los casos, en las que no lo conocían”*. (La Redacción., 2017).

Por otro lado, a lo largo del desarrollo del informe, señalan que aproximadamente *un 80% de los casos de violencia sexual que está afectando a la población no se denuncia*, (Ortega Abarca, P.B., 2023), lo que provoca la invisibilidad de las víctimas, que, en la mayoría de las ocasiones, pasan desapercibidas.

Por su parte, el Ministerio de Interior relaciona el aumento de denuncias de agresiones sexuales con las políticas de igualdad actuales que ha provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar y ha reducido los escasos niveles de denuncia que solían existir en este tipo de penales (EFE., 2025). Sin embargo, lo que no se menciona es la necesidad de una mayor concienciación social y una educación en valores a lo largo de las diferentes etapas de la vida que aseguren una sociedad más consciente, activa y

responsable en la lucha contra esta lacra social como es la violencia sexual presente en nuestro país (EFE., 2025).

Porque los actuales datos reflejados, no son solo cifras, sino realidades que nos muestran el sentimiento de horror, el dolor, el sufrimiento y la injusticia que sienten todas aquellas mujeres víctimas de agresión sexual, así como la de sus familiares y personas más cercanas. Por este motivo, es imprescindible la obligación de insistir en la necesidad de que en los entornos donde se encuentren las víctimas (aunque en la mayoría de las ocasiones no sea por elección propia) estén especialmente atentos y concienzados, así como la necesidad de que transmitan y trasladen a los servicios y recursos de lucha y apoyo contra la violencia de género cualquier indicio o sospecha que tengan, tanto por parte de las Administraciones públicas, judiciales, policiales como por parte de la sociedad en su conjunto. (Domitilia Diezs, C., 2025).

En el ámbito judicial, el derecho así como el respeto a la intimidad, protección, seguridad, dignidad e igualdad deben ser principios fundamentales que se deben garantizar a todas las partes involucradas en un proceso.

Según establece la actual Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida popularmente como la Ley del “solo sí es sí”) es imprescindible no volver a revictimizar a las víctimas, evitando en la medida de lo posible preservar su intimidad, seguridad y protección, tratando de no ser expuestas públicamente en un proceso que debe ser llevado con la mayor discreción y respeto posible. Asimismo, se recoge la importancia y la necesidad del derecho a la información y el acompañamiento de las víctimas a lo largo de todo el proceso, con la finalidad de que su testimonio se recoja de forma respetuosa, sin exponerlas innecesariamente a situaciones de vulnerabilidad y preservando en todo momento la dignidad y la intimidad de la persona. Esto se complementa con la obligación del sistema judicial de mantener la confidencialidad sobre el desarrollo de la causa, especialmente en lo que se refiere a las declaraciones que pudieran dañar la imagen de la víctima, su honor o su intimidad personal. (Cerro González, M., 2025).

¿POR QUÉ EN ESTE CONTEXTO, MUCHOS CASOS NO SE DENUNCIAN NI SALEN A LA LUZ PÚBLICA?

Algunas de las posibles causas que se presentan en el informe para la cantidad de sentencias o resoluciones absolutorias son: la falta de una sanción real, la sensación de impunidad del agresor, la falta de reconocimiento de daños y heridas a las víctimas, la dificultad en la aportación de pruebas durante las denuncias (ausencia o dificultad de demostrar determinadas pruebas materiales, las condiciones en la testificación, así como el retraso, aplazamiento o prolongación en la duración del proceso y la resolución de la sentencia) (Ortega Abarca, P.B., 2023).

En medio de todo este escenario, podemos intuir como, la acción de denunciar la violencia sexual, supone poner en marcha una burocracia que podría resultar muy difícil y con amplios plazos, por lo que muchas víctimas, en demasiadas ocasiones, deciden silenciar estas violencias por temor a verse expuestas ante los organismos de administración de justicia, así como también, ante la sociedad y su círculo social y familiar más cercano. (Ortega Abarca, P.B., 2023).

¿QUÉ FACTORES PROMUEVEN ESA INVISIBILIDAD DE LAS VÍCTIMAS?

Hoy día, son numerosos los factores que existen e influyen en la posibilidad de denunciar, desde las características propias e individuales de cada una de las víctimas, el vínculo que el agresor tiene con la víctima o su círculo más próximo (familiares y amigos), la red de apoyo con la que la víctima cuente, la carga emocional, social, cultural y educativa que recibimos respecto de lo que implica la sexualidad, entre otros. De manera que, esa falta de observación, junto con las dificultades propias de registrar hechos de ese tipo pueden explicar la escasa representación del fenómeno, no su ausencia (Ortega Abarca, P.B., 2023).

Por otro lado, es importante no olvidar que, cualquier víctima de una agresión sexual se enfrenta desde esa situación a un proceso diario profundamente traumático, que a menudo incluye la revictimización por parte de las instituciones implicadas y la sociedad en su conjunto. De esta manera, cuando su testimonio o detalles del caso se difunden sin control, se incrementa el sufrimiento, debido a que se les obliga a revivir en repetidas ocasiones la misma agresión o hecho traumático una y otra vez, a menudo ante los ojos del resto de la sociedad, sin su consentimiento, sin redes estables y persistentes, con una ausencia de control sobre la difusión de esa información, poniendo en evidencia la falta de apoyo, comprensión y certeza hacia su persona, porque, en la mayoría de las ocasiones,

la víctima se ve obligada a repetir su testimonio en repetidas ocasiones, poniendo en duda su credibilidad, confianza e integridad personal, denunciado como el actual sistema de justicia debe ser un espacio en el que la víctima recupere su dignidad y su derecho a vivir una vida libre de violencia y prejuicios, sin que su sufrimiento se vea amplificado por la exposición pública y la manipulación mediática o social que pudiera provocar ese acto. (Cerro González, M., 2025).

Asimismo, es importante mencionar que, cualquier tipo de filtración en las declaraciones o testimonios de las víctimas e investigados, suponen una grave vulneración de los derechos fundamentales de la misma. Por este motivo, es importante no olvidar la necesidad, de recordar, como sociedad en su conjunto y como personas de manera individual, que cualquier proceso judicial debe ser el espacio donde se busca la Justicia y la reparación real de la víctima, de ahí, la necesidad de evitar crear un circo o espectáculo mediático que perpetúe la violencia, donde cualquier persona se crea con el derecho de poder opinar, sin respetar la integridad y la dignidad de la persona. (Cerro González, M., 2025).

PERO, ANTE ESTE ESCENARIO ACTUAL, ¿POR QUÉ AÚN EXISTEN VICTIMAS QUE NO DENUNCIAN?

Entre los motivos por el que algunas mujeres víctimas de abusos sexuales deciden no denunciar son: la edad de la víctima, sentimiento de culpa y vergüenza, miedo al agresor o a las represalias posteriores a la denuncia, así como la capacidad de influencia o de poder del mismo, temor a no ser creída, de ser sometida a un cuestionamiento continuo y persistente restando importancia a la agresión padecida, no querer pasar por un procedimiento judicial revictimizante y en muchas ocasiones, estigmatizante, la falta de apoyo de la víctima (económico, social, familiar...), el estigma o la concepción en la sociedad de la “víctima ideal”, así como un procedimiento judicial que en muchas ocasiones es demasiado largo en el tiempo, podrían ser algunos de los motivos que llevan a las víctimas de violencia sexual a no denunciar los hechos. Lo que supone un silencio cómplice de una sociedad que refleja una falta de confianza, respeto, comprensión y apoyo hacia todas aquellas mujeres víctimas de una situación de desigualdad de poder continua y cruel en el tiempo (EFE., 2025).

¿POR QUÉ NO TODAS LAS VÍCTIMAS RECIBEN EL MISMO APOYO, RESPETO Y COMPRENSIÓN ANTE HECHOS SIMILARES?

Autores como Aboso han estudiado los delitos sexuales a lo largo de la historia y demuestran que la forma de castigar estos delitos variaba según las concepciones religiosas y morales que dominaban la época, pues no es lo mismo ser víctima, que ser reconocida como víctima, de manera que, para adquirir el status social de víctima, hay que entrar dentro de los parámetros sociales impuestos, pasando los filtros de reconocimiento social establecidos para poder disfrutar de la credibilidad y los derechos comunes al resto de las víctimas, lo que desemboca en un proceso en el que el desgaste físico y psicológico de declarar repetidas veces el mismo trauma unido al “juicio social” (prejuicios continuos) genera importantes secuelas en la persona, de ahí la necesidad de recibir un apoyo real y desinteresado por parte de la sociedad en su conjunto en todo momento (Sánchez Rubio, B., 2021).

Y EN ESTE CONTEXTO, ¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA VÍCTIMA “IDEAL”?

En una sociedad profundamente estereotipada como la actual, las víctimas ideales, son aquellas que entran directamente en los parámetros de victimidad, de tal manera que no tienen que demostrar ni justificar su condición de víctimas ni pasar por los filtros sociales de credibilidad que si son impuestos a muchas otras mujeres en su misma o similar situación, porque los patrones de esa víctima ideal se introducen en todas las esferas de la sociedad, de tal manera que el sistema penal, los medios de comunicación y las comunidades están influenciadas por ese reconocimiento de víctima ideal como única válida ocasionando un grave impacto a todas aquellas mujeres que se salen de esos parámetros irreales preestablecidos. (Sánchez Rubio, B., 2021), pues en muchas ocasiones, existen muchas víctimas que requieren de una exagerada carga de pruebas y credibilidad para que se vean satisfechas sus necesidades y sean reconocidas socialmente como tales, reflejando una violencia sexual simbólica impuesta y establecida totalmente desigualdad para la población femenina (EP., 2021).

CONCLUSIÓN

Para concluir, me gustara mencionar que, según la Organización Mundial de la Salud (2021), la violencia sexual, es una grave violación de los derechos humanos y un

problema global de salud pública tanto por su alta prevalencia como por las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que provoca a las víctimas, constituyendo una expresión demoledora y visible de la violencia de género, pues, hoy día, se estima que casi “una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida” (Barracho, B., 2025) de ahí de la necesidad de un cambio estructural urgente para hacer frente a esta problemática, porque, las víctimas de violencia sexual necesitan tiempo para curar. Tiempo para comprender que fueron víctimas de algo tremendamente injusto, cruel y despreciable en sus vidas, tiempo para entender que se trataba de la sexualidad adulta profanando sus cuerpos y mentes (que en la mayoría de las ocasiones no se encontraban preparados para ello), tiempo para aceptar (que no es lo mismo que olvidar o perdonar sino asimilar las consecuencias de un hecho que suele estar invisibilizado y ocultado durante gran parte de sus vidas), tiempo para aceptarlo, desvelarlo, verbalizarlo y tiempo para tener las fuerzas necesarias para denunciar y esto es un derecho que toda la sociedad debe entender, respetar y apoyar sin juzgar ni cuestionar en ningún momento a la víctima (Almada, S., 2023) porque de cada uno de nosotros depende la construcción de una sociedad más justa, libre e igualitaria.

BIBLIOGRAFÍA

Almada, S. (2023). Trauma, vergüenza, estigma y miedo: las cuatro razones por las que las víctimas no denuncian el abuso sexual. *Infobae*. Recuperado de <https://www.infobae.com/salud/2023/06/10/trauma-verguenza-estigma-y-miedo-lascuatro-razones-por-las-que-las-victimas-no-denuncian-el-abuso-sexual/>

Amnistía Internacional (2018). *Ya es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas*, Madrid: AI.

Ballesteros Doncel, E. & Blanco Moreno, F. (2021). Las estadísticas de criminalidad sexual en España: una propuesta de caracterización. *EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales* (50) pp. 137-174.

Barracho, B. (2025). ¿Por qué las mujeres (no) denuncian? Un análisis socioecológico ampliado de la violencia sexual contra mujeres adultas en Chile. *Revista Española de Investigación Criminológica*. Recuperado de

<https://reic.criminologia.net/index.php/journal/article/view/991/451>

Bartolomé, L. (2025). 25N: alarma el crecimiento de los casos de abuso sexual y violencia de género en España. *El Observador*. Recuperado en

<https://www.elobservador.com.uy/espana/actualidad/25n-alarma-el-crecimiento-los-casos-abuso-sexual-y-violencia-genero-espana-n6025856>

Cerro González, M. (2025). El secreto de las actuaciones judiciales y las filtraciones en casos de agresión sexual: Un enfoque desde la perspectiva de la víctima. *Consejo General de la Abogacía Española*. Recuperado de <https://www.abogacia.es/actualidad/opinion-y-analisis/el-secreto-de-las-actuaciones-judiciales-y-las-filtraciones-en-casos-de-agresion-sexual-un-enfoque-desde-la-perspectiva-de-la-victima/>

Domitilia Diezs, C. (2025). 2,7 millones de mujeres han sufrido violencia física o sexual de su pareja o expareja en España. *El País*. Recuperado de

<https://elpais.com/sociedad/2025-12-03/27-millones-de-mujeres-han-sufrido-violencia-fisica-o-sexual-de-su-pareja-o-expareja-en-espana.html>

EFE. (2025). 2025: En España se denuncian 15 violaciones al día, una cada hora y 35 minutos. *El país*. Recuperado de <https://efeminista.com/2025-datos-espana-violaciones/>

EP. (2021). Absuelto un fotógrafo de abuso sexual a una menor por no hallar "suficiente certeza" en la versión de la chica. *20 minutos*. Recuperado de

<https://www.20minutos.es/noticia/4737945/0/absuelto-fotografo-abuso-sexual-menor-no-hallar-certeza-version/>

La Redacción. (2017). *En España, CAVAS atendió 267 mujeres víctimas de agresión sexual*. Recuperado de <https://cimacnoticias.com.mx/2017/05/12/en-espana-cavasatendio-267-mujeres-victimas-de-agresion-sexual/>

Molina Gallardo, V. (2024). Romper el silencio: ¿Por qué no se denuncia la violencia sexual?. *Violencia sexual info*. Recuperado de

<https://violencia-sexual.info/noticias/romper-el-silencio-por-que-no-se-denuncia-la-violencia-sexual/>

Nguyen Vo, T. et All. (2020). Análisis empírico integrado y estimación cuantitativa de los comportamientos sexuales violentos (no consentidos) en España. *GEAV*. Recuperado de

https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/seguridad-ciudadana/Analisis-empiricointegrado-y-estimacion-cuantitativa-de-los-comportamientos-sexuales-violentos-noconsentidos-en-Espana_126210120.pdf

Ortega Abarca, P.B. (2023). Mapa de heridas impunes: Análisis de sentencias absolutorias en casos de violencia sexual hacia menores. *Oñati Socio-Legal Series* Volume 13. Recuperado de <https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1746>

Sanchez Rubio, B. (2021). *La víctima ideal en los delitos de agresión y abuso sexual*. Recuperado de <https://doi.org/10.20318/universitas.2022.6576>